

Шаталова О.М., Лихопуд С.А.
Ижевск, ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ (НА ПЛАТФОРМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3)

Информационно-аналитические системы представляет собой «совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств»¹ и предназначены для поддержки принятия управленческих решений на основе оперативного предоставления управленчески значимой информации, извлекаемой из учетных баз данных и из внешних источников. Содержание подсистем и функций КИАС определяются информационными потребностями в управленческих процессах и характером учетных систем предприятия.

Объектом проводимого нами исследования являются проекты производственных инвестиций на промышленных предприятиях, а также методы и программные инструменты разработки и развития корпоративных информационно-аналитических систем оптимального экономического управления такими проектами. Реализация проектов производственных инвестиций, как правило, накладывает дополнительные требования к функциональному содержанию КИАС. Это обусловлено, в частности следующими свойствами ППИ: высокая неопределенность, высокая капиталоемкость, участие множества стейкхолдеров, существенная значимость проектов технологического развития для стратегии предприятия, технологическая связанность ППИ со сложившейся на предприятии производственной системой, длительный жизненный цикл ППИ и «отложенный» характер целевых эффектов, и др. Специфика ППИ, как объекта управления, обуславливает высокую актуальность процедур мониторинга, анализа и контроля, которые могут быть реализованы в составе КИАС; при этом содержание КИАС должно предусматривать такую специфику, как в отношении структурно-функционального содержания, так и в отношении средств визуализации аналитической информации.

Проблематика разработки КИАС экономического управления характеризуется высокой исследовательской активностью; сложившиеся границы предметного поля в данной области исследования являются достаточно широкими и охватывают, как общие методологические аспекты [1, 2 и др.], так и прикладные вопросы в контексте отраслевой специфики

¹ Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023)

экономического управления [3, 4 и др.]. Рассматривая, в качестве предметного поля исследований, существующие научные результаты в сфере ИАС корпоративного управления, нужно отметить, что к настоящему времени не сложился необходимый научный задел, применимый для объекта нашего исследования.

Аналитический обзор существующих прикладных решений по разработке КИАС показал наличие отечественных программных разработок, имеющих как специализированный отраслевой характер, так и технологические решения универсального назначения. В таком качестве были изучены те из них, которые зарегистрированы в качестве программ для ЭВМ и содержатся в базе ФИПС: «Visiology», «Simpl.Платформа управления данными», «ЛАН.Аналитическая система», «Информационно-аналитическая Платформа», «ТЕРН-АНАЛИТИКА», «Cubix Business Modeler». Также, следует отметить решения по реализации OLAP-систем: «Платформа бизнес-аналитики «RTAnalytics», Отчетно-аналитическая платформа «Полимастика», Информационно-аналитический монитор показателей предприятия (ИАМПП), Система комплаенс-контроля «ССВ.Про» («ССВ.Про»), Tuple BI. Проведенный обзор этих решений позволил уточнить возможный функционал КИАС для изучаемого объекта исследования. Выполненный конъюнктурный поиск показал коммерциализацию практически значимых программных разработок по формированию КИАС корпоративного экономического управления; в то же время, нужно отметить, что специализированные программные средства КИАС управления ППИ к настоящему времени не сложились. Кроме того, важным условием практической реализации КИАС УППИ выступает необходимость ее интеграции с применяемой на предприятии учетной информационной системой, соответственно, необходима кастомизация КИАС с корпоративной системой первичного учета. Сложившаяся практика построения автоматизированных систем учета в российских компаниях ориентирована в значительной мере на использование технологической платформы 1С:Предприятие 8.3 – по данным компании «1С» соответствующие решения используются в более, чем 1,5 млн. организаций [5] (при общем в РФ количестве предприятий в 3,299 млн.²). В этой связи, нами была поставлена задача исследовать возможность реализации функций управления ППИ с помощью программно-инструментальных средств и решений, сложившихся на платформе 1С.

При исследовании мы исходили, в первую очередь, из сложившихся представлений о структуре информационно-аналитической системы, которая включает четыре основных элемента:

1) хранилище данных (предназначено для оптимизированного под типовые задачи ИАС сбора и хранения данных. Создание хранилища данных

² Статистический регистр / Росстат [официальный сайт]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/522> (дата обращения: 25.09.2023)

признается целесообразным при наличии нескольких независимых транзакционных систем оперативной обработки данных);

2) OLAP-система (технология и совокупность методов многомерного представления данных и динамической обработки многомерных запросов для формирования высоко агрегированной и стабильной во времени информации. Понятие OLAP было введено для разграничения с системами OLTP (E. Codd et all. [6]). Технология OLAP призвана обеспечить высокую оперативность и производительность систем аналитической обработки данных в различных «срезах», в том числе получения агрегированных данных и их сравнения во времени);

3) источники данных (формируются в учетной системе предприятия, также могут быть задействованы необходимые архивные данные и данные из внешних источников);

4) пользовательский интерфейс КИАС (служит передаче сформированной в КИАС информации в необходимых разрезах и в удобной для восприятия форме, в том числе интерактивной).

В экосистеме 1С сложились технологические и программно-инструментальные решения, применимые для организации информационно-аналитических систем управления в различных функциональных областях. В числе таких решений нужно отметить следующие: технологические компоненты платформы 1С – «1С:Аналитика», «Мобильная платформа 1С», «1С:Сервер взаимодействия»; специализированные прикладные конфигурации «1С:PM Управление проектами», «1С:PDM Управление инженерными данными». Дополнительные технологические компоненты и специализированные прикладные конфигурации позволяют реализовать ряд важных для управления ППИ функций. Также следует отметить, что сама технологическая платформа 1С обладает высокой адаптивностью к специфике задач автоматизации – через доработку объектов конфигурации и организацию новых функций прикладных конфигураций 1С, применяемых для ведения учета и ERP-систем. Это позволяет говорить о возможностях формирования КИАС УПП на основе комплекса программно-инструментальных средств на платформе 1С. Преимущества такого подхода обусловлены возможностью непосредственной реализации функций хранилища данных и OLAP-системы в единой информационной базе, сложившейся для учетной системы (на сервере 1С и интегрированной с ним сервером базы данных). Такой подход к архитектуре КИАС позволяет организовать доступ к данным без промежуточных программ преобразования и СУБД; использовать штатные структуры метаданных существующей информационной системы на платформе 1С; обеспечить доступ от «верхнеуровневых» аналитических данных до учетных данных и документов в базе 1С; и др.

При изучении вопросов реализации КИАС УППИ средствами технологической платформы 1С:Предприятие 8.3 были приняты во внимание функциональные возможности прикладных конфигураций 1С:Предприятие

8.3, применяемые для учета и ERP (далее – прикладные конфигурации 1С:Предприятие 8.3), а также функции отраслевых конфигураций 1С и технологических компонент платформы 1С. Анализ проводился в контексте актуальных при управлении ППИ функций и задач. Результаты анализа приведены на рисунке 1.

Рис.1. Структурное представление основных элементов функциональной спецификации КИАС УППИ на технологической платформе 1С:Предприятие 8.3.

Результаты анализа, представленного в форме укрупненной функциональной спецификации, свидетельствуют о высоких возможностях построения функционально сложных КИАС УППИ. Важное значение имеют такие условия, как широкие возможности создания графического пользовательского интерфейса КИАС, состоящего в интерактивной связи с источниками

данных; использование внешних отчетов и обработок, а также средств on-line взаимодействия при организации информационного обмена с внешними участниками ППИ; организация мобильных рабочих мест (на ОС Android, iOS); реализация календарно-ресурсного подхода при планировании и освоении производственных инвестиций, а также для обеспечения согласованности с финансовыми потоками предприятия; возможность планировать ППИ и оценивать их эффективность (прогнозируемую и фактическую) в контексте задач оптимизации ПМ [7]; и др.

Практическая реализация концепции КИАС УППИ на платформе 1С:Предприятие 8.3 становится возможной при решении комплекса задач. В том числе, представляется важным разработка унифицированной структуры календарного плана ППИ, основанной на нормативных условиях системы разработки и постановки производства (определены семейством ГОСТ Р 15.000); программная реализация методов расчета и оптимизации ПМ, адаптированных к организационно-техническим условиям конкретных предприятий [7]; разработка оптимального содержания интерфейса пользователя в составе КИАС УППИ, а также условий организации данных для его поддержки.

Список использованной литературы:

1. Якунин П.С. Автоматизация поддержки управленческих решений при формировании программ стратегического развития промышленных объединений : автореферат дис. ... д-ра техн.наук: 05.13.06.; [Место защиты: Моск. автомобил.-дорож. гос. техн. ун-т (МАДИ)]. - Москва, 2013. - 45 с.
2. Гельруд Я.Д. Методология создания информационно-аналитической системы управления проектами на основе комплекса математических моделей функционирования стейкхолдеров : автореферат дис. ... д-ра техн.наук : 05.13.10; [Место защиты: Юж.-Ур. гос. ун-т]. - Челябинск, 2015. - 43 с
3. Охтилев П.А. Алгоритмы и онтологические модели информационно-аналитической поддержки процессов создания и применения космических средств : автореферат дис. ... к.т.н. : 05.13.01; [Место защиты: ФГБУН Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук]. - Санкт-Петербург, 2019. - 20 с.
4. Дранко О.И. Методология управления развитием промышленных предприятий с использованием комплекса математических моделей и методов прогнозирования : автореферат дис. ... д-ра техн.наук : 05.13.10 / Дранко О.И.; [Место защиты: Юж.-Ур. гос. ун-т]. - Челябинск, 2018. - 43 с.
5. Обзор системы «1С:Предприятие 8» / 1С:Предприятие 8 [офиц. сайт]. – URL: <https://v8.1c.ru/tekhnologii/overview/> (дата обращения: 25.09.2023)
6. Codd E.F., Codd S.B., Salley C.T. "Providing OLAP (On-line Analytical Processing) to User-Analysts: An IT Mandate". Codd & Date, Inc, 1993. Retrieved on 2008-12-11. Shatalova O., Kasatkina E., Larionov V. Multi-criteria optimization in solving the problem of expanding the production capacity of the production workshop // MATEC Web Of Conferences.2021.V.346- International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE 2021).03105:1-8. DOI: 10.1051/matecconf/202134603105.